

HLAPNE ORGANSKE SPOJINE V ZRAKU OKOLI NAS

Večino svojega življenja preživimo v zaprtih prostorih – v industrializiranih družbah celo več kot 90 % časa. Zato ima kakovost notranjega zraka velik vpliv na naše zdravje, počutje in produktivnost. Med glavnimi onesnaževali v zaprtih prostorih so hlapne in polhlapne organske spojine, ki v zrak prehajajo iz različnih virov. Te snovi najdemo v številnih izdelkih, ki jih vsakodnevno uporabljamo, pogosto nevede – v čistilih, loščilih, osvežilcih zraka, barvah, oblačilih in celo električnih napravah. Pomemben vir onesnaženja so tudi gradbeni materiali, zaključni premazi in notranja oprema, saj lahko oddajajo škodljive snovi še dolgo po vgradnji. Kljub temu količine teh snovi, ki iz materialov prehajajo v zrak notranjih prostorih, še ni dovolj raziskan. Tako imamo premalo podatkov o njihovem dejanskem vplivu na zdravje in dobro počutje ljudi. Kakovost notranjega zraka je ena izmed štirih ključnih komponent zdravega bivalnega okolja, zato je nujno, da ji posvetimo več pozornosti.

V Sloveniji še vedno premalo poznamo gradbene in finalizacijske materiale ter notranjo opremo z vidika njihovega vpliva na zdravje. Čeprav imamo

MOŽNI VIRI HLAPNIH ORGANSKIH SPOJIN GRAJENEGA NOTRANJEGA OKOLJA

standardizirane metode za določanje škodljivih hlapnih in polhlapnih organskih snovi, pa tudi določene mejne vrednosti in evropske smernice za še sprejemljive emisije, je podatkov o dejanski sestavi izdelkov malo. Vemo, katere škodljive snovi lahko sproščajo materiali in kako vplivajo na človeka. Obstajajo tudi sezname izdelkov, pri katerih je potrebna posebna previdnost – med njimi so med drugim stropne in stenske obloge, barve in laki, talne obloge, stopnice, vrata, okna, tekstilne obloge, laminati, fleksibilne in lesene obloge, lepila ter tesnilne mase. Kljub temu pa je na slovenskem trgu le malo izdelkov, ki imajo jasno navedene izmerjene vrednosti škodljivih emisij. Razlog je v tem, da proizvajalci v Sloveniji niso zakonsko zavezani k navajanju podatkov o emisijah hlapnih v svojih izdelkih. Zato potrošniki pogosto nimajo informacij, ki bi jim pomagale pri izbiri bolj zdravih in varnih materialov za svoj dom.

Raziskovalci z ZAG-a in NIJZ-ja smo izvedli raziskavo, v kateri smo popisali materiale (gradbene, finalizacijske in materiale notranje opreme), uporabljene pri gradnji in obnovi izbranih javnih stavb v Sloveniji v zadnjem desetletju. V drugem delu raziskave smo iz znanstvene in strokovne literature naredili seznam materialov, za katere obstajajo podatki o emisijah hlapnih spojin. Na podlagi teh podatkov smo sestavili pregled pogosto uporabljenih materialov, ki lahko predstavljajo tveganje za kakovost notranjega zraka zaradi sproščanja hlapnih spojin. Ti podatki tako tvorijo osnovo za predlog metodologije za oceno tveganje za zdravje ljudi zaradi sproščanje hlapnih spojin v notranji zrak prostor, saj ti podatki sami po sebi še ne omogočajo ocene vpliva na zdravje. Pomembni dejavniki so količina sproščenih spojin, obseg uporabljenega materiala glede na velikost prostorov, način stika materiala z notranjim zrakom ter časovni potek emisij. Za natančnejšo oceno izpostavljenosti bi bile potrebne terenske meritve koncentracij hlapnih spojin v zraku izbranih stavb, ki jih načrtujemo v prihodnjih projektih. Takšne meritve bi lastnikom in uporabnikom prostorov omogočile vpogled v morebitna preseganja priporočenih vrednosti ter prispevale k boljšemu zdravju in počutju.

Avtorji:

doc. dr. Sabina Jordan
dr. Peter Nadrah
izr. prof. dr. Andrijana Sever Škapin
Luka Škrlep
dr. Erika Švara Fabjan

dr. Viviana Golja
dr. Anja Jutraž
izr. prof. dr. Andreja Kuček
Majda Pohar
doc. dr. Agnes Šömen-Joksić
prim. mag. Simona Uršič
Katja Benčin

Projekt sta finančno podprla Ministrstvo za zdravje RS in Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS (šifra V3-2323).